

Виды письменных работ творческого характера.

*Кудратова Гулрух Иззатуллаевна преподаватель кафедры русского
языка и литературы Узбекско-финского Пед.Института*

*Суннатова Дилфуза
Холмуродова Софина*

Аннотация: В этой статье рассматриваются различные формы творческого письма, подробно описываются их уникальные характеристики, цели и методы. Цель состоит в том, чтобы дать всестороннее представление о спектре творческого письма и дать представление о том, как эти формы могут быть эффективно использованы и оценены по достоинству.

Ключевые слова: Творческое письмо, художественная литература, поэзия, драма, научно-популярная литература, мемуары, литературный анализ, методы письма.

Творческое письмо включает в себя широкий спектр письменных работ, в которых предпочтение отдается творческому самовыражению и художественному качеству, а не прямому изложению фактов. В отличие от технического или академического письма, творческие работы привлекают читателей на эмоциональном и интеллектуальном уровнях с помощью повествовательных, поэтических и драматических элементов. В этой статье рассматриваются основные виды творческого письма, их отличительные особенности и навыки, необходимые для их создания.

Исследование творческого письма обычно включает анализ типичных произведений в рамках каждого жанра, чтобы понять их структуру, тематику и стилистический выбор. Мастер-классы по написанию текстов и экспертные оценки обычно используются для доработки творческих работ. Кроме того, изучение исторических и культурных контекстов различных жанров позволяет глубже понять их эволюцию и значение.

Творческое письмо включает в себя широкий спектр письменных произведений, каждое из которых имеет свои уникальные характеристики и цели. Вот несколько распространенных типов:

Художественная литература

- Романы: расширенные художественные произведения, часто со сложными сюжетами и хорошо проработанными персонажами.
- Короткие рассказы: небольшие художественные произведения, обычно с одним сюжетом и небольшим количеством персонажей.
- Новеллы: художественные произведения средней длины, длиннее рассказа, но короче романа.
- Краткая художественная литература : Очень короткая художественная литература, обычно не более 1000 слов.
- Графические романы : истории, рассказываемые с помощью сочетания текста и иллюстраций, похожие на комиксы, но обычно более длинные и сложные.
- Басни : короткие истории, которые преподносят моральный урок, часто с участием животных в качестве персонажей.
- Волшебные сказки: истории с магическими и фантастическими элементами, часто с моралью или уроком.

Научно-популярная литература

- Мемуары: Личные рассказы автора о жизненном опыте.
- Биографии: Подробные описания чьей-либо жизни, написанные кем-то другим.
- Эссе: короткие эссе на определенную тему, часто содержащие размышления или аргументы.
- Творческая научная литература : достоверные рассказы, в которых используются литературные стили и приемы.

Поэзия

- Сонеты: стихотворения из 14 строк с определенной схемой рифмовки и размером.

- Хайку: Короткие стихотворения из трех строк со структурой из 5-7-5 слогов.
- Свободный стих: Стихи без определенного размера или схемы рифмовки.
- Лимерики: Юмористические пятистрочные стихотворения с определенным ритмом и схемой рифмовки (AABBA).
- Эпические поэмы : Длинные повествовательные поэмы, описывающие героические деяния и события.

Пьесы и сценарии

- Театральные постановки : написаны для постановки в театре, включая диалоги и режиссуру.
- Киносценарии : Сценарии, написанные для фильмов, в которых подробно описаны диалоги, действия и движения камеры.
- Телеспектакли: Сценарии для телевизионных шоу, похожие на сценарии к фильмам, но отформатированные для эпизодического содержания.
- Радиоспектакли: Сценарии, предназначенные для радиопередач, в которых большое внимание уделяется диалогам и звуковым эффектам.

Другие формы

- Письма: Личная или вымышленная переписка.
- Дневники: Личные записи переживаний, мыслей и размышлений.
- Тексты песен: слова, написанные для пения, часто с элементами поэзии.
- Детские книги: Рассказы, написанные для маленьких читателей, часто с иллюстрациями.
- Мифология: Сборники мифов или традиционных историй, часто объясняющие природные явления или культурные практики.
- Сатира: произведения, в которых используются юмор, ирония или преувеличение для критики или разоблачения.

- Пародии: Имитационные произведения, созданные с целью высмеивания или комментирования оригинального произведения или жанра.

Каждый тип творческого письма имеет свои уникальные условности и стили, позволяющие писателям исследовать и выражать свои идеи различными способами.

Каждый вид литературного творчества преследует уникальные цели и привлекает различную аудиторию. Широкий охват художественной литературы делает ее доступной и увлекательной для широкого круга читателей, в то время как компактная и мощная форма поэзии привлекает тех, кто ищет эмоционального резонанса и эстетического удовольствия. Перформативный характер драмы побуждает писателей, актеров и режиссеров к сотрудничеству, обогащая процесс повествования. Сочетание фактов и креативности в научно-популярной литературе позволяет взглянуть на реальный жизненный опыт с ценной точки зрения, способствуя сопереживанию и пониманию.

Выводы:

Разнообразные формы творческого письма открывают различные возможности для художественного самовыражения и коммуникации. Понимание отличительных качеств и проблем каждого из них повышает нашу оценку творческого письма и помогает нам практиковать его. Следует поощрять писателей экспериментировать с разными жанрами, чтобы раскрыть свои уникальные таланты и сильные стороны в рассказывании историй.

Образовательные программы: Включают широкий спектр жанров творческого письма в учебные планы, чтобы дать студентам всестороннее представление об этой области.

Семинары и экспертные оценки: Организуйте семинары по написанию текстов и экспертные оценки, чтобы помочь писателям совершенствовать свое мастерство за счет конструктивной обратной связи.

Межжанровые эксперименты: Поощряйте писателей экспериментировать в разных жанрах, чтобы развивать универсальность и открывать новые формы самовыражения.

Культурный контекст: Содействовать изучению исторических и культурных контекстов для углубления понимания различных жанров и их эволюции.

Издательские платформы: Мы предоставляем разнообразные издательские платформы для поддержки и демонстрации различных видов творческого письма, обеспечивая охват широкой аудитории.

Создавая поддерживающее и разнообразное сообщество творческих писателей, мы можем обогатить литературный ландшафт и вдохновить новые поколения писателей.

Литература:

1. Есипов Б.П. Самостоятельные работы учащихся на уроке. М., 1961.
2. Левитов Н.Д. Детская и педагогическая психология. М., 1960.
3. Огородников И.Т. Актуальные проблемы повышения эффективности урока. Народное образование, 1973, № 4.
4. Панфилова Т.С. Воспитание самостоятельности школьников в учебной работе. М., 1960.
5. Поздняков Н.С. Методика преподавания русского языка. М., 1955.
6. Ладыженская Т.А. Творческие диктанты. М., 1963